

ГИПЕРБОЛА КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН**HYPERBOLE AS A LINGUISTIC PHENOMENON**

ДЕНИСОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА,
Тюменский государственный университет.

DENISOVA LYUBOV MIKHAILOVNA,
Tyumen State University.

Статья посвящена изучению лингвистической природы и особенностей функционирования гиперболы наряду с другими стилистическими приёмами. Рассмотрены основные категории, функции и связи гиперболы с распространенными частями речи. Объединены мнения известных педагогов-лингвистов по понятию «преувеличение» и выявлены признаки, по которым можно определить индивидуальный стиль и описание художественной системы данного средства выразительности в целом. Проведен анализ лингвистической природы гиперболы с целью определения условий ее правильного понимания и употребления на языковом материале произведений Ч. Диккенса.

The article is devoted to the study of the linguistic nature and functioning of hyperbole along with other stylistic techniques. The main categories, functions and connections of hyperbole with common parts of speech are considered. The opinions of well-known linguistic teachers on the concept of "exaggeration" are combined and the signs by which it is possible to determine the individual style and description of the artistic system of this means of expression as a whole are revealed. The analysis of the linguistic nature of hyperbole is carried out in order to determine the conditions for its correct understanding and use on the linguistic material of the works of Charles Dickens.

Ключевые слова: *стилистический прием, гипербола, лингвистика, иностранный язык, художественная литература, жанр.*

Key words: *stylistic device, hyperbole, linguistics, foreign language, fiction, genre.*

В целях исследования стилистической фигуры следует рассмотреть ее определение через различные подходы, поскольку гиперболизация – это не просто средство выразительности, но отражение психологического и эмоционального состояния писателя, его внутреннего мира, образа мыслей.

Проблема заключается в вопросе определения лингвистического статуса гиперболы и расширении понятия «преувеличение».

Современная лингвостилистика предлагает следующие определения стилистического явления гиперболы: «Гипербола – лингвистический прием намеренного, образного преувеличения/преуменьшения, основанный на контрастном сопоставлении реальной и нереально утрированной количественных характеристик меры актуального для говорящего признака предмета, явления или действия и служащий одновременно как для интенсификации меры признака, так и для передачи индивидуального эмоционального и эстетического восприятия этого признака» [8, с. 67].

Изучением понятия гиперболы занимались и занимаются многие отечественные и зарубежные лингвисты. Так, в риторике древней Греции гипербола (от греч. "гиперболе" – пе-

реброс, преувеличение) была важным стилистическим приемом. Она использовалась для подчеркивания силы выражения, создания эффекта удивления у слушателей. «Греческая школа риторики учила использовать гиперболу в речи для усиления воздействия публичного выступления» [7, с. 31].

В гиперболе больше, чем в других приемах, появляется разница между эмоциональным значением и эмоциональной окраской. В гиперболе слова сохраняют свое предметно-логическое значение. В западной литературе гипербола часто связана с художественным направлением романтизма. Романтики стремились создать мощное эмоциональное впечатление у читателя, поэтому они часто прибегали к гиперболе, чтобы подчеркнуть сильные чувства и эмоции персонажей.

«Гипербола есть результат как бы некоторого опьянения чувством, мешающим видеть вещи в их настоящих размерах, поэтому она редко встречается у людей трезвой и спокойной наблюдательности, и если упомянутое чувство не может увлечь слушателя, то гипербола становится обыкновенным враньем» [2, с. 13].

На современном этапе изучения приёма гиперболизации существует основная классификация по следующему принципу: художественная гипербола и языковая. Для языковой гиперболы, использующейся в разговорной речи, характерно употребление таких местоимений, как «all, every», числительных «a hundred, a thousand», конкретных и абстрактных существительных «cosmos, sea, rain» прилагательных «tremendous, gigantic, countless».

Узуальные (разговорные) гиперболы приобрели устойчивость, а их переносные значения вошли в норму употребления, утратили образность.

«Художественная гипербола – это явление, в котором обозначение гиперболической меры является индивидуальным авторским изобретением, а не заимствуется из средств, перешедших в норму» [6, с. 27].

Для художественной гиперболы характерна художественная лексика, как, к примеру, слова «world, significance, height» в сочетании с прилагательными «strong, gorgeous». Также, характерно употребление глаголов «break, burst, sink, jump: one's heart sank into one's boots, jump out of skin, break a neck».

Порядок выражения художественной гиперболы может меняться в зависимости от пожелания автора или превращаться в метафору, метонимию, аллюзию.

Употребление гиперболы в художественном произведении обусловлено несколькими факторами, а в особенности литературным направлением или жанром.

В художественных текстах гипербола выполняет различные стилистические функции. Гипербола выполняет индивидуальную функцию для стиля художественной литературы, эстетическую функцию, где взаимодействует с разнообразными стилистическими приемами, «играя как подчинительную, так и доминирующую роль» [1, с. 115]. При этом, она может выполнять эстетическую функцию, как с положительной оценкой, так и отрицательной.

Существует множество способов передачи гиперболы в тексте. Один из основных, когда выделяется фонетический способ выражения, заключающийся в употреблении повторяющихся звуков и слогов в пределе одного словосочетания или предложения. «Данный способ зачастую используется в поэтических текстах, с целью постановки эмфатического ударения, а также для ритмичности и музыкальности слога» [4, с. 93].

Наряду с фонетическим, выделяют орфографический способ, который в свою очередь актуализирует тот или иной элемент художественного текста, обращает внимание индивидуума на определенном слове или группе слов. Автор использует пробелы между буквами, либо пишет каждое слово с заглавной буквы, что указывает на особое значение данного слова или группы: «Amounts at the present hour to from six-ty to seven-ty thousand pounds!» (Ch. Dickens “Bleak house”).

В тексте гипербола может быть выражена посредством различных частей речи. Гиперболы, которые выражены прилагательными, имеют как качественную, так и количественную оценку. Они подчёркивают уникальность описываемого явления, при этом качество данного явления преувеличивается, иногда, чтобы достигнуть максимального эффекта и показать уникальность объекта или явления, помимо прилагательных характерно использование обстоятельства места с целью обозначения масштаба.

«Mrs Tibbs was, beyond all dispute, the most tidy, fidgety, thrifty little personage that ever inhaled the smoke of London [11, p. 93] ».

В этом примере можно наблюдать нарастание интенсивности: к усилению, выраженному прилагательными в превосходной степени, такими как «the most tidy, fidgety, thrifty», автор добавляет название города «London», так как говорит о масштабах явления. Кроме того, наблюдается перечисление преувеличенных прилагательных, что также способствует нарастанию значения.

Следующая часть речи – глагол. Он используется для достижения эффекта гиперболизации. Автор подбирает максимально сильный глагол, который не просто передаёт эмоциональную базу, но дублирует её.

«Now, Mrs Jiniwin bounced into the room with great impetuosity ... [11, p. 93] ».

Глагол «bounce» характеризует высшую степень эмоционального возбуждения, в котором героиня появилась в комнате.

Еще один способ гиперболизации, с помощью местоимения является одним из наиболее распространённых. Используются отрицательные местоимения (nobody, nothing), определительные местоимения (every, everything), неопределённые местоимения (any, anybody). Однако этот способ не создаёт сильного гиперболического эффекта, поскольку не функционирует сам по себе, а лишь в сочетании с другими гиперболическими приёмами.

«I suppose nobody ever was in such a state of ink; and from her tumbled hair to her pretty feet, which were disfigured with frayed and broken satin slippers trodden down at heel, she really seemed to have no article of dress upon her, from a pin upwards, that was in its proper condition or its right place [11, p. 93] ».

В данном примере используется отрицательное местоимение «nobody», значение которого усиливается благодаря наречиям «ever», «really», а также дополняется оборотом «no article of dress upon her», «from a pin upwards», где тоже используется отрицательное местоимение.

Гиперболы-числительные, в большинстве случаев, считаются разговорными. Например, «million-миллион», «dozen-дюжина».

В художественном контексте, чтобы достичь максимального эффекта, многие писатели используют круглые числа.

«Her father was blessed creature and worth twenty thousand of some people, twenty hundred million thousand [11, p. 92] ».

В данном примере наблюдается нарастание количественного показателя в результате использования нескольких круглых чисел «twenty thousand» и «twenty hundred million thousand». Таким образом, в примере показана явно преувеличенная действительность через сравнения субъекта с невероятно огромным количеством.

Гипербола, выраженная наречием, используется с такой же частотностью, что и выраженные местоимением и прилагательным. Выделяется несколько категорий наречий, создающих гиперболический эффект:

- Частоты (ever, never);
- Места (anywhere, nowhere);
- Времени (at any time, whenever);
- Образа действия (inconceivably, infinitely, extremely) [9, с. 78].

«Never can there come fog too thick, never there come mud mire too deep, to assort with the groping and floundering condition which this High Court of Chancery, most pestilent of hoary sinners, holds, this day, in the sight of heaven and earth [10, p. 30]».

В данном примере автор использует гиперболу, выраженную наречием «never». По его мнению, с такого рода гиперболой зачастую используют другие стилистические средства, где наблюдается обратный порядок слов и параллелизм, и следует повторение гиперболы «never..., never».

Употребление фразеологизмов в качестве гиперболы характерно для художественных текстов. Они состоят из нескольких компонентов и носят эмоционально-экспрессивную окраску.

«Here he [Quilp] ... performed so many horrifying and uncommon acts that the women were nearly frightened out their wits, and began to doubt if he were really a human creature».

Фразеологизм в данном случае служит для того, чтобы продемонстрировать наивысшую степень страха, который питают две женщины к человеку.

Существительное также может выполнять функцию гиперболы в тексте, если обозначает или сравнивается с чем-то непомерным, намеренно утрированным.

«This scarecrow [case] of a suit has, in course of time, become so complicated, that no man alive knows what it means».

В данном примере судебное дело выделяется гиперболой за счёт сравнения с пугалом, насколько сильно оно представляется ужасным и непонятным.

Кроме того, на синтаксическом уровне гипербола может быть реализована в рамках простого и сложного предложений и выступать в виде инверсии, восклицательной и вопросительной конструкций, предложений с модальным значением невозможности и т.п. [5, с. 47].

Гипербола – стилистическое явление, которое активно используется в литературе и речи с целью создания эффекта усиления или преувеличения определенных смысловых аспектов. Ее функции и влияние на текст могут быть разнообразными и зависят от контекста использования.

В основном, служит средством выделения и акцентирования важности или неповторимости определенных объектов или явлений. Она позволяет перенести их из обыденной реальности в сферу фантастического или экстраординарного. Такая гиперболическая экспрессия вызывает у читателя впечатление разрыва с обычным восприятием и позволяет создать уникальный и запоминающийся образ.

Она способна создать сильную эмоциональную реакцию у читателя. Преувеличение и перебор в характеристике или описании объекта вызывают смех, удивление или изумление. Такая эмоциональность текста усиливает его эффективность и часто используется в художественной литературе для подчеркивания комических ситуаций или драматических моментов [3, с. 19]. Гипербола может использоваться для передачи информации в экспрессивной форме, благодаря яркости и насыщенности характеристик. Часто используется в рекламе, политической деятельности или журналистике для увеличения внимания к определенному продукту, идее или событию.

Гиперболическое выражение может служить средством создания образов или сокращения повествования. Вместо длительных или сложных описаний, гипербола позволяет перенести читателя к ядру события или выразить сложные идеи в краткой и проникновенной форме. Использование гиперболы способствует экономии пространства и времени при сохранении эффективности текста.

Таким образом, изучив понятие гиперболы в контексте различных умозаключений, составляется четкое представление о значении данного приёма, так как, несмотря на разнообразие определений и описаний, все выше упомянутые исследования сходятся в конкретном

определении, что гипербола - это не просто стилистическое явление, способствующее приданию тексту яркой окраски, но и приём, обладающий свойством воздействовать на восприятие читателя, направляя его мысли и чувства в особые ощущения, в результате чего между автором и читателем устанавливается определённая эмоциональная связь.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арнольд И.В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность: сб. ст.. М.: Изд-во "ФЛИНТА", 2019. 448 с.
2. Веселова Т.Б. Функции гиперболы в риторике и стилистике. Тамбов: Изд-во Тамбов. ун-та, 2014. 229 с.
3. Вященко Л.С. Особенности функционирования гиперболы в художественном тексте // Лингвистический вестник, 2008. Вып. 4.
4. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Ленанд, 2024. 144 с.
5. Ермакова О.П. Гипербола и смежные с ней явления: монография. М.: Флинта, 2021. 72 с.
6. Ильин Н.С. Гипербола в стилистике и риторике // Русский язык и культура. 2013. № 5. С. 91-98.
7. Климова Л.А. Гипербола в поэзии // Вестник Орловского государственного университета. 2017. № 2. С. 28-34.
8. Курахтанова, И.С. Языковая природа и функциональная характеристика стилистического приема гиперболы (на материале англ. яз.): автореф. дис.... канд. филол. наук / И.С. Курахтанова. М., 1978. 24 с.
9. Нелюбин Л.Л. Лингвостилистика современного английского языка. М.: Флинта, 2019. 128 с.
10. Galperin I.R. Stylistics Moscow // Linguistics. 1977. Vol.19. No. 2. pp.26-31.
11. Wright T. The Life of Charles Dickens. London, 1935 392 p.

© Денисова Л.М., 2024.